

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ollabergan Allaberganov 1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOIIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Муслима Базарова ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН- ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ.....	11
3. Laylo Begimqulova AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT.....	20
4. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG‘ON QILISH SIYOSATI.....	26
5. Asliddin Namazov SOVET MUSTABID DAVRIDA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	31
6. Zuhra Rajabova SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMINING BA‘ZI MASALALARI....	37
7. Dinora Tirkasheva QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E‘TIQOD IZLARI.....	42
8. Umarali Shamayev XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISH TARIXI.....	47
9. Feruza Qayumova FARG‘ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida).....	52
10. G‘ayratbek Haydarov O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yu.).....	57
11. Тўлқин Худойқулов ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ.....	62
12. Ўткир Якубов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКISTONDA ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР.....	70

Тўлқин Дўстбобоевич Худойкулов,
Шахрисабз давлат педагогика институти
тарих фанлари доктори (DSc), профессор
xudoyqulovtulqin@gmail.com

ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ

For citation: Tulkin D. Khudoykulov. INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF THE CENTRAL AUTHORITY OF THE KHIVA KHANATE: ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 11, pp.62-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14205865>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Хива хонлигидаги марказий бошқарувнинг ички ва ташқи омилларидаги умумий ҳолат бўйича маълумотлар таҳлил қилинади. Хусусан, “Шажарайи турк” асаридаги маълумотлардан бири сифатида Шоҳ Исмоил Сафавийнинг Хоразмга юришлари, ватан озодлиги учун курашлар, давлат чегаралари, хонликнинг маъмурий жиҳатдан тузилиши, Абулғозихон ҳокимият тепасига келган биринчи кундан бошлаб асосий эътиборини давлатни мустақамлаш масаласига қаратганлиги, Хива тарихчиси Муниснинг Абулғозихон томонидан ўтказган маъмурий ислохотлари ва хонликнинг марказий бошқарув тизимидаги айрим ўзгаришлар хусусида маълумотлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ҳарбий, Эрон Сафавийлари, Абулғози Баходирхон, Хива тарихчиси Мунис, Орол-Қўнғирот ҳокимлиги, Дарғонота, Хонқа, Кўҳна Урганч, Қўшқўприк, Питнак, Олий Кенгаш, Муҳаммад Раҳимхон I, “Шажарайи турк”, туркман, қозоқ, қорақалпоқ.

Тулқин Дустбобевич Худойкулов,
Шахрисабзский государственный педагогический институт
доктор исторических наук (DSc), профессор

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХИВИНСКОГО ХАНСТВА: АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются данные об общей ситуации во внутренних и внешних факторах центрального управления в Хивинском ханстве. В частности, как одно из упоминаний в труде «Шаджарайи тюрк», были проанализированы сведения о походах шаха Исмаила Сефеви на Хорезм, борьбе за освобождение Родины, государственных границах, об административном устройстве ханства. Также приводятся сведения о том, что Абулғазихон с

первого дня прихода к власти сосредоточил внимание на укрепления государства, анализируются данные хивинского историка Муниса об административные реформах, проведенных Абулгазихоном и о некоторые изменения в центральной системе управления ханством.

Ключевые слова: военный, иранские Сафавиты, Абулгази Бахадур Хан, Хивинский историк Мунис, Арал-Чуратское правление, Даргон, Ханка, Кухна Ургенч, Кушкубрик, Питнак, Верховный Совет, Мухаммад Рахим-Хан I, “Шаджарайи Турк”, туркменский, казахский, каракалпакский.

Tulkin D. Khudoykulov,
Shakhrisabz State Pedagogical Institute
Doctor of Historical Sciences, Professor

INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF THE CENTRAL AUTHORITY OF THE KHIVA KHANATE: ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

ABSTRACT

The state analyzes the data of the general situation in the internal and external factors of central government in the Khiva Khanate. In particular, as one of the references in the work “Shajarayi Turk”, information about the campaigns of Shah Ismail Safevi in Khorezm, the struggle for the liberation of the Motherland, state borders, and the administrative structure of the Khanate were analyzed.

Index Terms: military, Iranian Safavits, Abulgazi Bahadur Khan, Khiva historian Munis, Aral-Churat rule, Dargon, Khanka, Kitchen Urgench, Kushkubrik, Pitnak, Supreme Council, Muhammad Rahim Khan I, “Shajarayi Turk”, Turkmen, Kazakh, Karakalpak.

1. Долзарблиги:

Глобаллашув жараёнлари тобора кенгайиб бораётган халқаро майдонда турли халқларнинг қадимги тарихи, хусусан, урбанизация жараёнлари, давлатчилиги ҳамда давлат бошқаруви ва унинг ўзига хос хусусиятлари, тарихий-маданий мерос ва цивилизация тараққиётининг ҳудудларга хос жиҳатлари янада чуқурроқ ўрганишга бўлган эътибор тобора ортиб бормоқда. Бу йўналишда давлат бошқаруви, сўнгги ўрта асрлардаги ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, маданият, бошқарув усуллари, урбанизация каби масалаларнинг тадқиқ этилиши муҳим аҳамият касб этади. Дунё тарихшунослигида маълум минтақалар давлатчилигидаги марказий бошқарувнинг шаклланиши ва ривожланиши, маҳаллий-маъмурий бошқарувдаги қуйи ва юқори идоралар, давлат бошқарувидаги ҳарбий унвон ва мансаблар, диний ташкилотлар бошқаруви каби масалалар юзасидан илмий изланишлар олиб борилмоқда. Ўзбекистоннинг халқаро алоқалари географиясининг кенгайиши туфайли Россия, Хитой, Япония, АҚШ ва бир қанча Европа мамлакатларининг етакчи мутахассис олимлари томонидан Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликларидаги давлат бошқарувини мавжуд илмий қарашлар, манбалар маълумотлар, асосий ёндошувлар динамикаси, қиёсий таҳлил ҳамда умумлаштириш ҳолатларини ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мавзу тарихшунослик ва манбашунослик таҳлилларига асосланади. Шунга кўра мавжуд адабиётларни улар ёзилган даврларга қараб, бир неча гуруҳларга туркумлаштириш имконияти пайдо бўлди. Улардан биринчи гуруҳга Россия империяси ҳукмронлиги даврида ёзилган асарларни, иккинчи гуруҳга собиқ совет даврида яратилган тадқиқотларни, учинчи гуруҳга мустақиллик даврида ёзилган асарларни ва тўртинчи гуруҳга хориж олимлари қаламига мансуб адабиётларни киритиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Биринчи гуруҳга оид адабиётлар XVIII аср – XX асрнинг бошларида рўй берган тарихий воқеаларнинг бевосита гувоҳлари томонидан яратилганлиги билан ажралиб туради.

Уларни мансублигига қараб икки қисмга, яъни ўзбек хонликларининг тарихнавислик мактаби муаррихлари ва подшо Россияси мустамлакачилиги даври тарихчилари берган маълумотларга ажратиш мумкин. Тадқиқотда ўзбек хонликлари тарихнавислиги вакиллари томонидан маҳаллий тилларда яратилган асарлардан ёзма манба сифатида фойдаланилгани учун ҳам улар ҳақида ишнинг манбавий асослари қисмида батафсил тўхталиб ўтилган.

Совет даврида ҳам мазкур мавзуга оид қатор илмий адабиётлар яратилди, ана шулар иккинчи гуруҳни ташкил қилади. Бироқ, уларнинг асосий қисмида хонликлар тарихи, ундаги сиёсий-иқтисодий ва маданий жараёнлар шу даврдаги ҳукмрон марксча-ленинча мафкура ғоялари ва мақсадларидан келиб чиққан ҳолда ёритилган. Энг асосийси, Россия империясининг босқинчилик сиёсати бир ёқлама, ноҳолис таҳлил қилинган. Бунга асосий сабаб қилиб қуйидагиларни келтириб ўтиш жоиз:

- 1) бу даврда тарихий ҳақиқатни билишга рағбат кўрсатилмаган;
- 2) ҳукмрон коммунистик мафкура манфаатларига хизмат қилмайдиган манбалар халқ кўзидан иложи борича йироқ сақланган;
- 3) Тарихий шахслар ҳақида фақат субъектив фикрлар айтилган ёки улар ҳақида ҳеч нарса гапирилмаган...

Мазкур ҳолат иккинчи гуруҳга мансуб адабиётлардаги кўпчилик маълумот ва хулосаларни айнан танқидий нуқтаи назардан ўрганиш, баҳо бериш ва таҳлил қилиш лозимлигини англатади.

Учинчи гуруҳни Ўзбекистон мустақиллиги даврида яратилган ўзбек хонликларнинг тарихига оид туркум адабиётлар ташкил этиб, хонликларнинг XVIII – XX асрлардаги марказий, маҳаллий, ҳарбий ва диний ҳокимиятини маълум жиҳатларини илмий ҳолислик, тарихийлик нуқтаи назаридан тадқиқ этилди.

Тўртинчи гуруҳ хорижий тиллардаги адабиётлар туркумини М.Олдворт, Б.Манс, Ю.Брегель, С.Ливай, Л.Нейби [22:350-6.] ва бошқаларнинг асарлари ташкил қилади. Мазкур олимларнинг тадқиқот ишлари хусусида айрим маълумотлар диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳида эслаб ўтилган.

Юқорида билдирилган фикрлардан келиб чиқиб ва мавзу тарихшунослиги таҳлиliga асосланиб айтиш мумкинки, XVIII – XX аср бошларида ўзбек хонликларининг марказий, маҳаллий, ҳарбий ва диний ҳокимиятини тадқиқ этиш бугунги кунга қадар алоҳида илмий иш мавзуси бўлмаган ва умумлаштирилган ҳолда махсус диссертациявий тадқиқот сифатида ўрганилмаган.

3. Тадқиқот натижалари:

Мўғуллар даврида бўлиб ташланган, темурийлар даврида гоҳ Самарқанд ва Бухоро, гоҳо Хуросонга бўйсунган Хоразм Шибон/Сибон/Шайбонийхон (1505) ва Исмоил Сафавий (1510) босқинига дуч келиб, Шайбонийхон вафотидан сўнг тез орада озодлик учун курашни бошлади [14:6-6].

Бу вақтда Хоразм музофотининг бошқаруви шоҳ Исмоил Сафавий томонидан юборилган уч ноиб: Хива, Вазир ва Урганч ноиблари томонидан амалга оширилди эди [15:78-6]. Бу ҳақида “Шажарайи турк”да Абулғозий “Шоҳ Исмоил барча Хуросоннинг вилоятларина доруға юборди, Хоразмга уч доруға юборди. Бири Хевак ва Ҳазорасбга, бири Урганчга ва бири Вазирга. Урганч ва Вазирга юборгани иккиси бир туқған эрди ва асли араб эрди. Урганчда турғанининг оти Субҳонқули ва Вазирда турғанининг оти Раҳмонқули эрди” деб қайд қилиб ўтади [1:120-6].

Мавжуд маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, Хоразмда бошланган озодлик курашига дастлаб дин арбоблари бошчилик қилган ва диний-мафкуравий тарғибот ўз самарасини берган. Маълумки, ўша даврда ҳам Хоразм аҳолиси ислом динининг сунний оқимиға мансуб бўлса, Эрон сафавийлари эса шиа тарафдори эдилар. Диннинг мафкуравий ҳукмронлиги шароитида мазҳабларнинг турлича бўлганлиги сафавийларнинг Хоразмдаги ҳукмронлик мавқеларига ўзининг салбий таъсирини кўрсатган. Натижада, Хоразм аҳолисини дин байроғи атрофида бирлаштириш имконияти юзага келган. Шу тариқа, Хоразмда 1511

йилда Мовароуннахрдаги Шайбонийлар давлати ва Эрон сафавийлари таъсиридан мустақил давлат ташкил топди ва кейинчалик бу давлат Хива хонлиги деб атала бошланди.

Хонликнинг аниқ чегаралари ҳақида маълумотлар сақланмаган. Чунки хонлик пайдо бўлган дастлабки даврлардан бошлаб сиёсий вазият ва ҳарбий ҳаракатларга қараб давлат чегаралари доимий равишда ўзгариб турган. XIX асрга келиб хонлик таркибига туркман, козоқ, қорақалпоқ ва бошқа халқларнинг қўшилиши натижасида давлат сарҳадлари анча кенгайди. Манбаларга кўра, Элтузархон (1804 – 1806 йй.) даврида хонликнинг худуди унча катта бўлмасдан, шимолий чегараси Орол-Қўнғирот ҳокимлиги, жанубий чегараси эса Дарғонота билан чегарадош бўлган. XIX аср ўрталарига оид рус манбаларида хонликнинг ғарбий чегараси Каспий денгизигача, жанубда эса Марв водийси орқали Эронга туташиб кетганлиги, шимолда Урал дарёсигача чўзилганлиги қайд этилган.

Хива хонлиги маъмурий жиҳатдан XVI – XVIII асрларда вилоятларга бўлинган бўлса, XVIII аср охири – XIX аср бошларидан бошлаб давлатдаги асосий маъмурий ҳудудлар беклик деб аталган. Манбаларга кўра, бу даврда хонликда 16 та беклик ва 2 та ноиблик мавжуд эди. Улар Хазорасп, Гурлан, Хонқа, Кўҳна Урганч, Қўшқўприк, Питнак, Қиёт, Шоббоз (Шоҳаббоз), Шовот, Тошховуз, Амбарманак, Урганч, Хўжайли, Шуманай ва Қўнғирот бекликлари ҳамда Бешариқ ва Қиёт-Қўнғирот ноибликларидир. Уларни хон томонидан тайинланган беклар ва ноиблар бошқарганлар. Хива шаҳри бошқаруви хон ва бош вазир ихтиёрида бўлган. Хонликнинг пойтахти турли даврларда Вазир, Кат, Кўҳна Урганч, Хива шаҳарлари бўлган [7].

Хива хонларидан Абулғозихон ҳокимият тепасига келган биринчи кундан бошлаб асосий эътиборини давлатни мустаҳкамлаш масаласига қаратди. У туркман зодагонларини давлат бошқаруви ишларидан четлаштирди. Уларнинг қўлларидаги молу мулкларини, ер-сувларини тортиб олиб, ўзларини хонлик ичкарисидан қувғин қилди. Туркманлар Хуросонга, Жанубий Туркменистонга, Абулхон ва Манғишлоққа кўчиб кетишга мажбур бўлдилар [15:6-б]. Хонликнинг барча юқори лавозимлари ўзбек хукмдорлари қўлига топширилди.

Хива тарихчиси Муниснинг кўрсатишича, Абулғозихон маъмурий ислоҳот ўтказиб, хонликнинг марказий бошқарув тизимини батамом янгидан ташкил этди. У ўзбек зодагонларидан 360 кишини хонликнинг турли лавозимларига тайинлади. Шулардан энг обрўли 32 кишига саройда ўз ёнидан ўрин берди. Улар хоннинг яқин маслаҳатчилари бўлдилар. Шунингдек, саройда 32 та марказий бошқарув лавозимларини ташкил этиб, улар қўидагича тақсим этилади: 2 та шайхулисом, 1 та мутавалли, 1 та ноиб, 4 та оталиқ, 4 та иноқ, 4 та мироб, 4 та бий, 1 та парвоначи, 2 та ака, 2 та арбоб, 4 та чиғатой-иноқи, 1 та вазир (у меҳтар деб юритилган) ва яна 1 та кушбеги лавозимларидир. Шу билан Абулғозихон ўзбекларни ва ерли аҳолининг нуфузли вакилларини давлат бошқарув ишларига жалб этиб, улар орасида маълум барқарорликни вужудга келтирди [20:171 – 174-б]. Давлат ҳокимиятининг мустаҳкамланиши Абулғозихонга ички ва ташқи сиёсатни кенг қўламда амалга ошириш имкониятини беради [1:120-б].

Хива хони Муҳаммадхон Раҳимхон I (1806 – 1825 йй.) даврида хонликнинг маъмурий бошқарув тизими тубдан ўзгартирилди. Бекликларнинг марказий ҳокимиятга бўйсунмаслигини ҳисобга олиб, Муҳаммадхон Раҳимхон I хонлик худудида кентларга ажралишни бекор қилди ва манбаларга кўра, хонликда аввал 15 та, кейинроқ яна 11 та ҳокимлик ташкил этди. Булар қўидагилар эди: Хазорасп, Остона, Урганч, Кат, Тошховуз, Қўшқўприк, Оқдарбанд, Гурлан, Кўк кашқа, Қўнғирот, Кўҳна Урганч, Илонли, Тахта, Хонқа, Шоббоз, Манок, Ғозиобод, Шайх, Манғит, Хўжайли, Шуманай, Тўрчи, Оқтепа, Қорағон, Хитой. Ҳокимликлар ўз навбатида масжид-қавмларга бўлинган. Манбалар хонликда жами 1537 та масжид-қавмлар бўлганлиги ҳақида маълумот беради. Вилоят ҳокимлари хон томонидан, масжид-қавмларнинг қози ва оқсоқоллари эса вилоят ҳокимлари томонидан тайинланган [4:376^А варақ].

Шундай қилиб, Хива хонлиги маъмурий жиҳатдан ҳозирги Хоразм вилояти, Қорақалпоғистон Республикаси, Қозоғистон ва Туркменистон Республикаларининг бир қисмини ўз ичига олган давлат эди.

Хива хонлигининг ўтроқ деҳқончилик воҳаларида асосан ўзбеклар яшаб, улар давлатдаги аҳолининг катта кўпчилигини ташкил этганлар. Хонликда шунингдек, туркманлар, қозоқлар, қорақалпоқлар, кам миқдорда тожиклар, яҳудийлар, ҳиндлар, эронийлар, руслар, арманлар, немислар ҳам яшаганлар. Хива хонлигидаги аҳолининг умумий сони ҳақида маълумотлар деярли йўқ. Архив ҳужжатлари ва рус сайёҳларининг маълумотлари бу масалага қисман аниқлик киритади [3:290-6.]. Хусусан, XIX асрнинг биринчи чорагига оид маълумотларда хонлик аҳолиси 300 минг, шу асрнинг 40-йилларига оид маълумотларда 300 мингга яқин, сўнгги чорагига оид манбаларда 700 мингга яқин деб берилса, архив манбаларини чуқур ўрганган олим М.Йўлдошев XIX аср ўрталарида хонликда 800 мингга яқин одам истиқомат қилганлиги ҳақида маълумот беради [10:286-6].

XIX аср ўрталарига келиб хонликда шаҳар ҳаётининг ривожланиши натижасида шаҳар аҳолисининг сони кўпайиб борди. Хива, Хазорасп, Хонқа, Урганч, Қўнғирот, Қўхна Урганч каби шаҳарларда, рус сайёҳлари берган маълумотларга кўра, 2 мингдан 5 минггача хонадон яшаган. Хонлик пойтахти Хива шаҳрида 21 мингдан ортиқ аҳоли яшаган [21:303-6].

Хива хонлигида унвон ва мансабларни сарой, ҳарбий ва диний унвон ҳамда ва амалларга бўлиш мумкин. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу тасниф соф назарий бўлиб, аслида хонлик даврида муайян унвон ва мансаблар соҳалар бўйича берилмаган [5:7-6]. Ўша вақтда амалдор ва унвон эгаси кўпинча хонга нисбатан шахсий садоқати, қавми яқинлигидан бир мансабдан бошқа мансабга ўтиб, унвонлар соҳибига айланган. Хонликда энг олий унвон хон бўлиб, у маъмурий, сиёсий ва ҳарбий ваколатларга эга бўлган.

Хива хонлиги давлат тизимида, Бухоро амирлиги ва Қўқон хонлигидан фарқли ўлароқ, хон ҳузурида Олий Кенгаш амал қилган. Маълумотларга кўра, бу Олий Кенгашни Муҳаммад Раҳимхон I “ўз ҳокимиятини мустаҳкамлаш учун илгари иноқ ва оталиклар бошлиқ бўлган уруғ оқсоқоллари кенгаши ўрнига таъсис этган эди. Бу Олий Кенгашга турли даъво ва жинойий ишларни кўриш ва қарор чиқариш ҳукукини берди.” Бу Кенгашнинг ваколати чегараланган бўлиб, маслаҳат берувчи органга ўхшар, унинг аъзолари энг юқори мансаб ва унвондаги амалдорлар бўлган. Кенгаш мажлисида бошқа амалдорларга қараганда кўпроқ иноқ, шайх ул-ислом, девонбеги ва ясувулбоши ҳал этувчи овозга эга бўлган. Кенгаш мажлислари масаланинг муҳимлигига қараб, хон томонидан чақирилар эди. Олий Кенгаш оқсоқоллардан, яъни маълум мансаб ва унвон эгаларидан, чунончи, нақиб, шайх ул-ислом, мутаваалли, мироб, қози, фармончи, дарға, шиғовул, дастурхончи, арбоб, мирохўр кабилардан иборат эди. Шунингдек, хоннинг қариндош-уруғларидан бўлган беклар, оталиқ, иноқ ва бийлар ҳам бу кенгашга кирганлар [6:76-6.].

Илмий таҳлилларимиз шуни кўрсатадики, бу тор доирадаги Кенгаш гарчи давлат ташкилоти сифатида расмийлаштирилмаган бўлса-да, унинг қарори хоннинг қароридек кўрсатилса-да, амалда юқори қонун чиқарувчи маъмурий ва суд ҳокимияти эди. Кенгаш хонликнинг ички ишларига доир ҳамма масалалар бўйича қарор қабул қилар ва бошқа давлатлар билан бўлган ташқи муносабаларига доир муаммоларни ҳам ҳал этар эди. Фикримизча, гарчи Кенгаш давлатнинг турли-туман ички ва ташқи ишларини муҳокама қила олса-да, муҳокама қилинган масалалар бўйича қарор чиқариш аввало хоннинг хоҳиш - иродасига боғлиқ бўлган.

Хонлик саройида унвон ва мансаблар қуйидагича тақсимланган эди. Унвонлар орасида энг каттаси иноқ эди. Одатда иноқлар энг қудратли ўзбек уруғларидан тайинланган ҳамда улар хоннинг энг яқин маслаҳатчилари бўлган. Иноқлар йирик амалдор, яъни уруғ бошлиғи ҳисобланган. Абулғозихон тантанали маросимларда ўтириш учун иноқларга ўз ёнидан тўртта жой ажратган. Иноқлар бий, султон, мингбоши каби унвонларни ҳам олганлар. XX аср бошларига келиб иноқлар бек мартабасига тушиб, олий сарой амалдорларидан маъмурий мансаб эгаларига айланадилар [11:286-6].

Амир ул-умаро – Амирларнинг амири Хива хонлигида XIX аср ўрталарида таъсис этилган. Лекин маҳаллий тарихнавис Мунис “амир” унвони XIX аср ўрталаридан олдин ҳам бўлганлигини қайд этади. Лекин бундай унвон ва мансаб Абулғози Баҳодирхон асарларида, сўнгги давр манбалари ёки тадқиқотларида (XIX–XX аср бошида “маош тўланадиган давлат

арбоблари рўйхати”да) ҳам келтирилмаган. Балки “амир” сўзи муаллифлар томонидан у ёки бу тўрага нисбатан қўлланилган бўлиши мумкин. “Дили ғаройиб” асарининг муаллифи шу асарни бағишлаб ёзган Ҳазораспадаги иноқ Раҳмонкулини “амир” деб атаркан, аслида бу ўринда Раҳмонкули тўранинг “амир ул-умаро”лик мансаби кўзда тутилган. Ҳақиқатан ҳам, бу иноқ шу даврда ҳокимиятни бошқарган акаси Оллоқулихон қўшинида амир ул-умаролик вазифасини бажарар эди.

Тадқиқотчи олим М.Йўлдошев “амир ул-умаролик мансаби 1855 йили таъсис этилиб, Саййид Муҳаммадхон бу унвонни биринчи марта акаси Саййид Маҳмуд тўрага берган” деб маълумот беради, лекин бу фикрига қарши айрим маълумотларни ҳам тақдим этади. ... “Муҳаммад Амин иноқ ҳукмдорлик қилган замон амир ул-умаро хон акаси Фозил бий эди. Ўшандан кейин амир ул-умаро унвони ҳеч кимга берилмаган” [11:286-б].

Айрим манбаларда яъни, Муҳаммад Раҳимхон II тахтга чиққач амакиси Маҳмуд тўрани яна илгариги амир ул-умаролик мансабида қолдирганидан бу мансабнинг узлуксиз равишда 100 йил давомида мавжуд бўлганидан далолат беради [17]. Шунингдек, ушбу лавозим Муҳаммад Амин иноқ ҳокимиятга келган даврда, яъни 1763 – 1770 йилларда таъсис этилган бўлиб, бу лавозимга у ўз акаси Фозилбийни тайинлаган. 1855 йилда Саййид Абдуллахон ҳокимиятга келгандан сўнг унинг ваколатларига хонликнинг чегара вилоятларида қўшинни жойлаштириш ва қуроллантириш, ўқ -дори ва қурол-яроғ билан таъминлаш вазифалари киритилади. Рус подшолиги мустамлакаси ўрнатилган вақтда бу лавозим Муҳаммад Раҳимхон II томонидан тегишли сабабларга кўра бекор қилинган [13:6-7 б].

Амир ул-умаро ўз девонига эга бўлган. У томонидан чиқарилган ҳужжатларга ўз муҳри босилиб, имзоси қўйилган. Умумдавлат тадбирларининг бажарилишида муҳим ўрин тутиш билан бирга асосан ташқи ҳужумларни қайтариш ишларига ҳам бошчилик қилган. Ўзининг доимий ваколатидан ташқари хон фармонида биноан у билан маслаҳатлашган ҳолда муайян ҳудудларда маҳаллий бошқарувни ҳам амалга оширган. Бош ҳарбий қўмондон ҳисобланган нақиб ва ҳарбий таъминотни амалга оширувчи амир ул-умаро хон тахтининг чап томонида биринчи ва иккинчи ўринларни эгаллаган.

Қўшбеги – Хива хонлигида саройнинг олий мансабларидан бири бўлиб, молия ва солиқ йиғиш ишларини бажарган. Қўшбегининг махсус девони ҳамда унга тобе этувчи амалдорлари бўлган.

Меҳтар – катта, улуғ деган маънони беради. Меҳтар сарой хизматкорларининг бошлиғи вазифасини бажариб, хонга яқин кишилардан ва хон уруғига мансуб аъёнлардан тайинланган. Меҳтарнинг ҳам ўз девони бўлиб, ер солиғи “солғут” тўплаш ҳам унинг хизматида кирган.

Бекларбеги – қорақалпоқ ва кўчманчи халқларнинг оқсоқолларига бериладиган фахрий унвон. Бекларбегининг вазифаси уларнинг ўз уруғларидан йиғиладиган харажатларнинг тўғрилигини текшириб туриш ва уларни тўла равишда хазинага топшириш устидан назорат қилишдан иборат бўлган. Бу лавозимга амалдорлар одатда хоннинг қариндош-уруғларидан тайинланган [18:29-б].

4. Хулосалар:

Хонликнинг марказий бошқарувидаги ички ва ташқи омилларига хулоса қилиб айтиш мумкинки, XIX асрнинг охиригача чорагига келиб хонликнинг ижтимоий сиёсатида катта ўзгаришлар кузатилади. Бунинг асосий сабаби қуйидагилар эди:

- 1873 йилдан эътиборан Хива хонлиги устидан подшо ҳукумати ўзининг протекторат ҳудуди сифатида қаттиқ назорат ўрнатди. Натижада хонликнинг ички ва ташқи сиёсатидаги арзимас ўзгаришлар учун Хива хони Туркистон генерал-губернатори билан келишиб олиши лозим бўлган;

- хон устидан назорат қилиш мақсадида 7 кишидан иборат Кенгаш (девон) таъсис этилиб, уларнинг тўрт нафари подшо ҳукумати вакиллари бўлган;

- Амударёнинг аввал Хива хонлиги тасарруфида бўлган ва Гандимиён шартномасига кўра подшо Россияси ихтиёрига ўтган ўнг қирғоғи худудида Туркистон генерал-губернаторлигининг Амударё бўлими ташкил қилинган эди;

- унинг бошлиғи айти маҳалда подшо Россиясининг Хива хонлигидаги вакили сифатида мамлакатни бошқаришда хоннинг ҳамма ҳаракатлари устидан назоратни амалга оширар эди.

Иқтибослар/Сноска/References:

1. Абулғози Баҳодирхон. Шажарайи турк. Нашрга тайёрловчилар Муниров Қ., Маҳмудов Қ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – Б.120. [Abulgozi Bahadirkhan. His family name is Turkish. Preparers for publication: Munirov Q., Mahmudov Q. - Tashkent: "Oqituvchi", 1992. - P.120.]

2. Абулғози Баҳодирхон. Шажарайи турк / Нашрга тайёрловчилар Муниров Қ., Маҳмудов Қ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – Б.12, 159 – 189. [Abulgozi Bahadirkhan. His family name is Turkish. Preparers for publication: Munirov Q., Mahmudov Q. - Tashkent: "Oqituvchi", 1992. -P. 12, 159 – 189.]

3. Архив хивинских ханов XIX в. / Исследование и описание документов с историческим введением проф. Иванова П.П. – Ленинград, 1940. – С. 290. [Archive of the Khiva Khans of the 19th Century / Research and description of documents with a historical introduction by prof. Ivanov P.P. – Leningrad, 1940. – P. 290.]

4. Баёний. Хоразм тарихи, 376^a варақ. [Bayony. History of Khorazm, -P. 376-a]

5. Воҳидов Ш.Ҳ. Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлигидаги унвон ва мансаблар. -Б. 7. [Воҳидов Ш.Ҳ. Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлигидаги унвон ва мансаблар. -P. 7.]

6. Государственные документы Хивы XIX в. Том II. Издательство академии наук Узбекской ССР, –Ташкент; 1960. – С. 76. [Gosudarstvennye dokumenti Khiv XIX v. Volume II. Izdatelstvo Academy of Sciences of the Uzbek SSR, Tashkent; 1960. -P. 76.]

7. Иванов П.П. Архив Хивинских ханов XIX в. // Исследование и описание документов с историческим введением. Новые источники для истории народов Средней Азии, Санкт – Петербург, 1940. [I. Ivanov P.P. Archive of the Khiva Khans of the 19th Century // Research and Description of Documents with a Historical Introduction. New Sources for the History of the Peoples of Central Asia, St. Petersburg, 1940]

8. Йўлдошев М. Хива хонлигида феодал ер эғалиги ва давлат тузилиши. – Т., 1959. – 283 б. [Yoldoshev M. Feudal land ownership and state structure in Khiva Khanate. - Т., 1959. - 283 p.]

9. Йўлдошев М. Хива хонлигида феодал ер эғалиги ва давлат тузилиши. – Тошкент: Ўздавнашр, 1959. – Б.56; Шу муаллиф, XIX аср Хива давлати ҳужжатлари. – Тошкент: Ўздавнашр. Т. II, 1960. [Yoldoshev M. Feudal land ownership and state structure in Khiva Khanate. - Tashkent.: Ozdavnashr, 1959. - B.56; The same author, documents of the XIX century state of Khiva. - Tashkent.: Self-publishing. Т. II, 1960.]

10. Йўлдошев М.Й. Хива хонлигида феодал ер эғалиги ва давлат тузилиши. – Тошкент: Ўздавнашр, 1959. 286 бет. [Yoldoshev M.Y. Feudal land ownership and state structure in Khiva Khanate. - Tashkent: Ozdavnashr, 1959. 286 pages.]

11. О‘sha yerda.

12. О‘sha yerda.]

13. Маткаримов М. М. Феруз – йирик давлат арбоби // Феруз – шоҳ ва шоир: Тўплам. – Урганч, 1994. -Б. 6 –7 [13. Matkarimov M. Feruz - a great statesman // Feruz – a king and a poet: Collection. - Urganch, 1994. p. 6-7.]

14. Муниров Қ. Мунис, Огаҳий ва Баёнийнинг тарихий асарлари. – Т.: Фан, 1960. – Б. 6. [14. Munirov Q. Historical works of Munis, Aghahi and Bayani. - Т.: Science, 1960. -P. 6.]

15. Мунис ва Огаҳий Фирдавс ул-иқбол / Араб ёзувидан табдил этган, кириш ва изоҳлар муаллифлари: Ш. Воҳидов, И. Бекчанов, Н. Полвонов. Масъул муҳаррир ва туркум

муаллифи: Ш.Воҳидов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. – Б.78. [Munis and Ogahi Firdavs ul-Iqbal / translated from the Arabic script, authors of the introduction and comments: Sh. Vahidov, I. Bekchanov, N. Polvonov. Responsible editor and series author: Sh. Vahidov. - Tashkent: New age generation, 2010. - P.78.

16. Мунис ва Огаҳий. Фирдавс ул-иқбол. – Б. 91. [Munis and Ogahi. Firdaws ul-Iqbal. -P. 91.]

17. Разные письма, адресованные Эмир ал-Умара, от Мир-Ахмад-хана о войне туркменов и иранцев, о положении города Герата // ЎзМДА ф. 125, р. 2, ж. 248. – 1–10-в; Бу хат тахминимизча Раҳмонқули иноққа юборилган. [17. Various letters addressed to Emir al-Umar from Mir Ahmad Khan about the war between the Turkmens and Iranians, about the situation in the city of Herat // UzCSA f. 125, p. 2, vol. 248. – v. 1–10; We think this letter was sent to Rahmonquli Inok.]

18. Сабурова С.А. XIX аср ва XX аср бошларида Хива хонлигининг давлат тизими. Тарих фан. ном. дис. автореф. – М.Улуғбек номидаги ЎзМУ. – Тошкент, 2002. Б. – 29. Болтаев А. Хоразм тарихига оид хужжатлар // Қўлёзма, Ўз ФАШИ. – № 9320; Тошқовли // Қўлёзма, Ўз ФАШИ. – № 9321. [Saburova S.A. The state system of the Khiva Khanate in the 19th and early 20th centuries. ABSTRACT of a dissertation for a candidate of historical sciences – UzMU named after M.Ulug'bek. - Tashkent, 2002. -P. 29. Boltaev A. Documents on the history of Khorezm // Manuscript, Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Uzbekistan. – No. 9320; Toshovli // Manuscript, Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Uzbekistan – No. 9321.]

19. Худойберди Аваз Муҳаммад. Дили ғаройиб. Қўлёзма, Ўз ФАШИ. – № 9320; – 343 б. [Khudoyberdi Avaz Mukhammad. Dili garoib. Manuscript, Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Uzbekistan. – No. 9320; -P. 343]

20. Худойкулов Т.Д. Ўзбек хонликларида давлат бошқаруви тизими ва концепцияси // Қар ДУ хабарлари (махсус сон). – Қарши, 2021. – Б. 171 – 174. [Khudoykulov T.D. State management system and concept in Uzbek khanates // Kar SU news (special issue). - Against, 2021. -P. 171-174.]

21. Эшов Б. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2012. – Б. 303-325. [Eshov B. History of state and local administration in Uzbekistan. - Tashkent: Generation of the new century. 2012. -P.. 303-325.]

22. Holdwort M. Turkestan in the nineteenth century. A Brief History of the khanates of Bukhara, Kokand and Khiva. – Oxford, 1959. – 350 p.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000